

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO

Uma ferramenta para reduzir desigualdades no rendimento escolar

 DOI: [10.5281/zenodo.15596655](https://doi.org/10.5281/zenodo.15596655)

Fábio José de Araújo

Professor em SEDUC -CE

Doutor em Educação – FICS

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8319967869081674>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8529-1750>

e-mail: fabio.araujo9@prof.ce.gov.br

RESUMO

A pesquisa aborda o uso da inteligência artificial (IA) na redução das desigualdades no rendimento escolar. O objetivo foi analisar as percepções de professores sobre a aplicação da IA como aliada nesse enfrentamento. A metodologia adotada foi quali-quantitativa, combinando revisão bibliográfica e levantamento empírico com docentes de diferentes instituições. Os resultados mostraram a IA promissora na personalização do ensino, mas apontam a necessidade de formação adequada. Conclui-se que a IA pode promover maior equidade educacional, desde que apoiada por políticas inclusivas e práticas pedagógicas contextualizadas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Desigualdade Educacional. Prática Docente. Tecnologia na Educação.

ABSTRACT

The research addresses the use of artificial intelligence (AI) in reducing inequalities in academic performance. The objective was to analyze teachers' perceptions of AI as an ally in this effort. A mixed-methods approach was adopted, combining a literature review with empirical data collection from educators at various institutions. The results indicated that AI is seen as promising for personalized learning, but also highlighted the need for adequate training. It is concluded that AI can promote greater educational equity, provided it is supported by inclusive policies and context-aware pedagogical practices.

Keywords: Artificial Intelligence. Educational Inequality. Teaching Practice. Educational Technology.

RESUMEN

La investigación aborda el uso de la inteligencia artificial (IA) en la reducción de las desigualdades en el rendimiento escolar. El objetivo fue analizar las percepciones de los docentes sobre la aplicación de la IA como aliada en este desafío. Se adoptó una metodología cuali-cuantitativa, combinando revisión bibliográfica y recolección empírica de datos con profesores de distintas instituciones. Los resultados mostraron

que la IA es prometedora en la personalización del aprendizaje, pero señalan la necesidad de una formación adecuada. Se concluye que la IA puede promover una mayor equidad educativa, siempre que esté respaldada por políticas inclusivas y prácticas pedagógicas contextualizadas.

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Desigualdad Educativa; Práctica Docente; Tecnología en la Educación.

INTRODUÇÃO

A inteligência artificial (IA) tem se consolidado como uma das tecnologias mais disruptivas da atualidade, com crescente influência na educação. Seu uso se amplia no apoio à personalização do ensino, no diagnóstico de dificuldades de aprendizagem e na otimização do tempo docente. No entanto, os impactos da IA no ambiente escolar variam conforme os contextos sociais e estruturais. Gabriel (2023) defende que a IA deve ser compreendida como uma aliada estratégica, e não uma substituta da mediação humana. Já Vicari *et al.* (2023) apontam que sua efetividade depende de políticas educacionais integradas.

O campo da IA na educação ainda enfrenta desafios significativos relacionados à formação docente, infraestrutura tecnológica e equidade digital. Pscheidt (2024) observa que o uso crítico da IA requer capacitação contínua dos professores, principalmente no uso de ferramentas como o ChatGPT. Mello, Neto e Costa (2024) também defendem que a Educação 6.0 só será viável se for sustentada por uma proposta pedagógica centrada no aluno. A integração consciente da IA exige mais que habilidade técnica: demanda reflexão ética e sensibilidade às necessidades locais. Assim, o debate sobre suas potencialidades não pode ignorar as desigualdades estruturais da educação brasileira.

Nesse contexto, a desigualdade no rendimento escolar se apresenta como uma problemática urgente. Fatores como metodologias pouco adaptadas, baixa motivação dos alunos e ausência de acompanhamento individualizado figuram entre os principais entraves ao aprendizado. Embora a IA seja vista como um recurso promissor, sua capacidade de reduzir essas desigualdades depende da maneira como for aplicada. Os dados analisados apontam que a maioria dos professores acredita que o impacto da IA fica condicionado à sua implementação. Há, portanto, uma expectativa positiva, mas cautelosa, em relação ao seu potencial inclusivo.

Diante desse cenário, o objetivo geral desta pesquisa é analisar as percepções de professores sobre o uso da inteligência artificial como ferramenta para reduzir desigualdades no rendimento escolar. A proposta busca identificar tanto os entraves quanto as possibilidades percebidas na adoção de tecnologias inteligentes no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, o estudo combina evidências teóricas com dados empíricos. A investigação se fundamenta na compreensão de que a tecnologia, por si só, não transforma a educação, mas pode contribuir de maneira significativa quando articulada a práticas pedagógicas contextualizadas.

A metodologia adotada nesta pesquisa foi de abordagem qualiquantitativa, articulando análise bibliográfica e levantamento de campo. A pesquisa bibliográfica teve como base autores nacionais e internacionais que discutem a relação entre IA e educação. Já a etapa empírica consistiu na aplicação de questionário a professores de diferentes instituições, permitindo observar suas percepções sobre o tema. Os dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas e interpretação qualitativa, com triangulação teórico-empírica. Essa abordagem permitiu compreender o fenômeno em sua complexidade, considerando múltiplas variáveis inter-relacionadas.

Ao final do processo analítico, foi possível constatar que a IA possui um papel relevante no enfrentamento das desigualdades educacionais, embora ainda cercado por limitações estruturais e pedagógicas. Os professores demonstram interesse e otimismo quanto ao seu uso, mas apontam a necessidade de formação específica, infraestrutura adequada e políticas públicas consistentes. A pesquisa contribuiu, portanto, para ampliar o debate sobre a IA como uma ferramenta estratégica de justiça educacional. Mais do que uma solução pronta, a IA deve ser entendida como um recurso complementar que pode potencializar o papel do educador na promoção de um ensino mais equitativo e eficaz.

MARCO TEÓRICO

Inteligência Artificial e Educação: conceito, história, desafios e possibilidades

A Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como uma das tecnologias mais discutidas no cenário contemporâneo, influenciando distintas áreas do conhecimento e promovendo transformações significativas. Trata-se de um campo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que, até então, exigiam cognição humana, como aprendizado, reconhecimento de padrões e

tomada de decisões (Russell; Norvig, 2020). Seu impacto na educação se configura como um campo emergente de pesquisa, levantando questionamentos sobre as potencialidades e limitações na formação docente e nos processos de ensino-aprendizagem.

O desenvolvimento da Inteligência Artificial remonta à década de 1950, período em que pesquisadores como Alan Turing e John McCarthy deram os primeiros passos na concepção de máquinas inteligentes. Turing, ao propor o Teste de Turing, questionou a capacidade das máquinas de exibirem comportamentos que poderiam ser considerados inteligentes por um observador humano (Turing, 1950). McCarthy, por sua vez, cunhou o termo inteligência artificial e foi um dos responsáveis pela criação da linguagem de programação LISP, essencial para os primeiros sistemas computacionais que tentavam simular a inteligência humana (McCarthy, 1959).

A partir da década de 1980, avanços na capacidade de processamento computacional possibilitaram o desenvolvimento de modelos mais complexos baseados em redes neurais artificiais, inspiradas no funcionamento do cérebro humano (Goodfellow; Bengio; Courville, 2016). Nos anos 2000, com a popularização do aprendizado de máquina e do aprendizado profundo, tornou-se viável a implementação de algoritmos mais sofisticados, ampliando as aplicações da IA em diversas áreas. Na educação, tais avanços fomentaram pesquisas voltadas para personalização do ensino e apoio a docentes na mediação do conhecimento (Luckin *et al.*, 2016).

Dentre os desafios que permeiam a adoção da Inteligência Artificial na educação, destacam-se questões relacionadas à equidade no acesso às tecnologias, à privacidade de dados e à formação de professores para o uso consciente dessas ferramentas. A desigualdade digital, conforme apontam Selwyn e Facer (2013), pode acentuar discrepâncias já existentes no sistema educacional, uma vez que a disponibilidade de infraestrutura tecnológica ainda é uma realidade distante para muitas instituições de ensino. Além disso, há a preocupação com a autonomia docente, visto que algoritmos podem influenciar processos pedagógicos de maneira pouco transparente (Williamson, 2018).

Apesar desses desafios, a IA apresenta um potencial significativo para transformar práticas educacionais. Sistemas adaptativos de ensino, por exemplo, permitem que os alunos tenham experiências personalizadas, ajustando o conteúdo conforme suas necessidades individuais (Bull; Kay, 2016). Além disso, assistentes

virtuais baseados em processamento de linguagem natural têm sido utilizados para responder dúvidas em tempo real e facilitar a organização do aprendizado. Esses sistemas podem atuar como ferramentas complementares, proporcionando suporte aos professores e ampliando possibilidades de ensino (Luckin *et al.*, 2016).

Outro aspecto relevante refere-se à capacidade da IA de analisar grandes volumes de dados educacionais, identificando padrões e sugerindo intervenções pedagógicas mais assertivas. O conceito de *learning analytics*, estudado por Siemens (2013), aponta que o uso de algoritmos para interpretar dados sobre o desempenho discente pode auxiliar na identificação precoce de dificuldades de aprendizagem. Com isso, torna-se possível desenvolver estratégias pedagógicas mais coerentes com as necessidades dos estudantes, promovendo um ensino mais dinâmico e centrado no aluno.

Entretanto, a implementação da IA na educação exige um olhar crítico sobre seus impactos sociais e éticos. Segundo Selwyn (2019), a automatização excessiva de processos pedagógicos pode levar à mecanização ou desumanização do ensino, reduzindo a interação entre professores e alunos a uma dinâmica mediada exclusivamente por tecnologias. Nesse sentido, pesquisadores alertam para a necessidade de equilibrar o uso da IA com práticas educacionais que preservem o papel central do professor como mediador do conhecimento e promotor do pensamento crítico (Williamson, 2018).

A formação docente surge, portanto, como um eixo central para a integração responsável da IA na educação. É fundamental que os professores compreendam o funcionamento dessas tecnologias, seus limites e possibilidades, bem como sejam capacitados para utilizar recursos digitais de maneira crítica e criativa. Conforme aponta Niskier (2024), o desenvolvimento de competências digitais nos educadores é indispensável para que a IA seja incorporada de forma alinhada às necessidades pedagógicas e contextos institucionais.

Diante desse cenário, torna-se evidente que a IA não deve ser encarada como uma substituta da mediação humana no ensino, mas como uma ferramenta que pode contribuir para a inovação educacional. Seu potencial para personalização do aprendizado, análise de dados educacionais e otimização de processos pedagógicos demonstra que sua utilização pode agregar valor ao ensino, desde que sua implementação seja feita de maneira ética e reflexiva (Luckin *et al.*, 2016). Dessa forma, a IA se apresenta como um elemento que, ao lado dos educadores, pode

colaborar para a construção de uma educação mais acessível e contextualizada com os desafios contemporâneos.

Desigualdades no rendimento escolar: causas, desafios e soluções

A desigualdade no rendimento escolar é uma questão central na sociologia da educação, influenciada por fatores socioeconômicos, culturais e institucionais. A literatura especializada destaca que tais disparidades não são meramente reflexo das diferenças individuais de capacidade, mas resultado de um conjunto de condições estruturais que perpetuam desigualdades educacionais e sociais. Esse fenômeno se manifesta de diferentes formas, desde a disparidade de acesso a recursos educacionais até a influência do capital cultural das famílias na trajetória escolar dos estudantes (Silva; Santos, 2022).

Os fatores que determinam o rendimento escolar são múltiplos e interdependentes. No Brasil, estudos apontam que a origem socioeconômica dos alunos tem impacto significativo na aprendizagem e no desempenho acadêmico, uma vez que famílias de baixa renda tendem a ter menor acesso a bens culturais e educacionais (Silva; Ribeiro; Santos, 2024). O conceito de capital cultural, desenvolvido por Bourdieu, reforça essa visão ao indicar que crianças oriundas de famílias com maior nível educacional e acesso a práticas culturais possuem vantagens no ambiente escolar (Santana, 2023).

A divisão digital é um dos desafios contemporâneos que amplificam as desigualdades educacionais. Durante a pandemia de 2020, essa questão tornou-se ainda mais evidente, revelando que estudantes da rede pública, especialmente aqueles das regiões mais pobres, tiveram dificuldades para acompanhar o ensino remoto devido à falta de acesso a dispositivos eletrônicos e à internet (Silva; Ribeiro; Santos, 2024). Esse problema aprofunda o fosso entre alunos da rede privada e pública, reiterando que a tecnologia, longe de ser um fator equalizador, pode reforçar desigualdades preexistentes (Caxias da Costa; Hadad, 2017).

Outro elemento central na compreensão das disparidades no rendimento escolar é a experiência escolar e seu impacto na socialização dos estudantes. Santana-Armas, Noda-Rodríguez e Pérez-Sánchez (2018) destacam que a escola não é um ambiente neutro, mas sim um espaço onde se reproduzem normas e valores de determinados grupos sociais, muitas vezes desfavorecendo alunos de classes populares. Essa realidade reflete-se nas interações entre professores e alunos, nas

expectativas de desempenho e nas práticas pedagógicas que, muitas vezes, não contemplam a diversidade cultural presente nas salas de aula (Santos; Araújo, 2020).

A retenção escolar é outro fator relevante na reprodução das desigualdades educacionais. Em Portugal, por exemplo, Ferrão (2015) demonstra que alunos de classes socioeconômicas mais baixas possuem maior probabilidade de serem retidos ao longo da trajetória escolar, um fenômeno que também se verifica no Brasil. Esse ciclo de repetência não apenas reduz a autoestima dos estudantes, como também aumenta as chances de evasão escolar, dificultando a ascensão social e profissional futura (Júnior; Mont'álvão; Neubert, 2015).

Apesar desses desafios, existem estratégias que podem contribuir para a redução das desigualdades educacionais. O desenvolvimento de políticas públicas voltadas à equidade escolar, como programas de distribuição de renda e investimento em infraestrutura escolar, tem demonstrado impactos positivos na melhoria do desempenho estudantil (Santos; Araújo, 2020). Além disso, a formação docente desempenha papel fundamental, uma vez que professores bem-preparados conseguem adaptar suas metodologias de ensino às necessidades dos alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem mais inclusivo (Silva; Santos, 2022).

A análise crítica dessas questões revela contradições dentro do próprio sistema educacional. Enquanto algumas iniciativas buscam democratizar o acesso ao ensino de qualidade, outras políticas acabam por reforçar barreiras estruturais. A lógica meritocrática, muitas vezes adotada na avaliação escolar, ignora as desigualdades de origem e desconsidera os múltiplos desafios enfrentados por estudantes de baixa renda, contribuindo para a perpetuação de um modelo educacional excludente (Santana, 2023).

Diante desse cenário, é necessário repensar as bases da educação para que ela cumpra seu papel de promotora de justiça social. A adoção de currículos mais contextualizados, que levem em consideração a diversidade cultural e as especificidades locais, pode contribuir para uma maior identificação dos estudantes com o processo de aprendizagem (Caxias da Costa; Hadad, 2017). Além disso, o fortalecimento de programas de tutoria e apoio pedagógico é uma alternativa viável para reduzir as taxas de evasão e retenção escolar (Ferrão, 2015).

A desigualdade no rendimento escolar não é uma questão isolada, mas um reflexo das disparidades sociais mais amplas. Para combatê-la de forma efetiva, é fundamental que haja um esforço coletivo envolvendo governos, escolas, famílias e a

sociedade como um todo. Somente por meio de políticas educacionais inclusivas e de uma prática pedagógica comprometida com a equidade será possível transformar a realidade educacional brasileira e garantir oportunidades reais de aprendizado para todos os estudantes.

METODOLOGIA

A pesquisa conduzida apresenta abordagem quali-quantitativa, considerando que os dados foram analisados tanto a partir de uma perspectiva descritiva e interpretativa, quanto por meio de informações estatísticas. Esse modelo metodológico permite uma compreensão mais ampla da temática investigada, combinando análises numéricas com uma visão aprofundada sobre as percepções dos sujeitos da pesquisa (Creswell; Creswell, 2021).

Os objetivos da pesquisa são descritivos, visando relatar e analisar as principais percepções dos docentes sobre a inteligência artificial aplicada à educação, especialmente no que se refere à redução das desigualdades no rendimento escolar. A pesquisa descritiva busca caracterizar fenômenos, estabelecendo relações entre variáveis e proporcionando um mapeamento detalhado do objeto de estudo (Gil, 2017).

No que concerne aos procedimentos técnicos, a pesquisa compreendeu duas frentes metodológicas: bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica fundamentou-se na análise de livros e artigos científicos indexados na plataforma Web of Science da CAPES, com o objetivo de embasar teoricamente a investigação e contextualizar os debates sobre inteligência artificial e desigualdade educacional. Esse levantamento foi essencial para compreender a evolução histórica do tema, as principais abordagens teóricas e os desafios da implementação da IA no ensino.

Já a pesquisa de campo consistiu na coleta de dados estatísticos sobre a opinião de professores, buscando compreender suas percepções sobre o uso da inteligência artificial para a redução das desigualdades no rendimento escolar. A amostra foi composta por docentes de diferentes instituições de ensino, com variação em tempo de experiência e níveis de ensino. Para essa etapa, foi elaborado um questionário estruturado, com questões fechadas e abertas, permitindo tanto a obtenção de dados quantitativos sobre o grau de aceitação da IA na educação, quanto insights qualitativos sobre as preocupações e expectativas dos professores.

A análise dos dados ocorreu por meio de técnicas estatísticas descritivas e interpretação qualitativa do discurso dos professores. A triangulação entre os dados coletados e a literatura revisada possibilitou uma visão mais integrada do fenômeno estudado, permitindo identificar convergências e divergências entre teoria e prática (Gil, 2017). Dessa forma, a pesquisa buscou oferecer uma reflexão crítica sobre as potencialidades e os desafios da IA na redução das desigualdades educacionais, contribuindo para o debate acadêmico e para futuras aplicações dessa tecnologia no ensino.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O gráfico 01 apresenta as percepções acerca das principais barreiras para o uso da inteligência artificial (IA) na redução das desigualdades de rendimento escolar. A maioria (67,3%) apontou a falta de formação dos professores como o principal obstáculo. Em seguida, 17,3% destacaram o custo elevado das ferramentas baseadas em IA, enquanto 15,4% identificaram a falta de acesso à tecnologia por parte dos alunos como barreira. Nenhuma resposta foi atribuída à resistência das escolas a novas metodologias, que aparece no gráfico como uma categoria, mas sem valor mensurável.

Gráfico 01. Barreiras que dificultam o uso da IA na redução das desigualdades de rendimento escolar.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

A predominância da falta de formação docente como obstáculo ao uso da IA reflete um desafio já discutido por Vicari *et al.* (2023), que enfatizam a necessidade de capacitação de professores para integrar tecnologias digitais de forma crítica e

estratégica ao ensino. De maneira semelhante, Pscheidt (2024) argumenta que, para a IA ser efetiva na educação, é imprescindível que o corpo docente compreenda o funcionamento dos modelos e saiba aplicá-los pedagogicamente. A superação da lacuna formativa docente é essencial para que as tecnologias de IA deixem de ser um potencial e passem a ser uma realidade no enfrentamento das desigualdades escolares.

O gráfico 02 apresenta a opinião de professores sobre o potencial da IA na redução das desigualdades de rendimento escolar. A maioria (71,2%) acredita que a eficácia da IA depende da forma como ela for implementada. Em seguida, 17,3% afirmam que a IA tem pouco impacto devido à multiplicidade de fatores que afetam o rendimento escolar, enquanto apenas 9,6% acreditam firmemente em seu potencial adaptativo. Apenas uma parcela mínima (1,9%) nega a relevância da IA nesse contexto.

Gráfico 02. Ajuda da IA na redução das desigualdades de rendimento escolar.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

A prevalência da resposta condicional corrobora a perspectiva de Schmidt, Huttenlocher e Kissinger (2023), segundo os quais o impacto da IA encontra-se diretamente relacionado à forma como ela é moldada pelos valores humanos e ao contexto em que é aplicada. Para esses autores, o potencial transformador da IA não está na tecnologia em si, mas em como ela é inserida na sociedade. Já Vicari *et al.* (2023) enfatizam que, para a IA ser efetivamente inclusiva, é necessário que seja combinada com práticas pedagógicas sensíveis e alinhadas ao pensamento

computacional crítico, o que reforça a importância de sua implementação cuidadosa e contextualizada.

O gráfico 03 apresenta a percepção de professores quanto ao fator mais relevante para a desigualdade no rendimento escolar. A maioria (30,8%) apontou as metodologias de ensino pouco adaptadas às necessidades dos alunos como o principal fator. Em seguida, aparecem baixa motivação e engajamento dos estudantes com 25% e falta de acompanhamento personalizado com 23,1%. As diferenças no acesso à tecnologia e à internet foram consideradas menos influentes, com 21,2%.

Gráfico 03. Fatores relevantes relacionados as desigualdades de rendimento escolar.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Os dados evidenciam que os desafios pedagógicos são mais críticos que as barreiras tecnológicas, uma leitura alinhada à visão de Tse, Esposito e Goh (2021), que defendem que a IA, por si só, não resolve os problemas educacionais se não estiver vinculada a práticas pedagógicas contextualizadas. Já Mello, Neto e Costa (2024) argumentam que a Educação 6.0 exige metodologias centradas no aluno e personalizadas, o que implica repensar o papel do professor e as estratégias de ensino diante da complexidade da aprendizagem contemporânea. Assim, a tecnologia só será eficaz se vier acompanhada de uma reformulação metodológica intencional.

Gráfico 04. Uso da IA para acompanhar o desempenho individual do aluno pelo professor.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 04 representa as percepções docentes sobre o uso da inteligência IA para acompanhamento do desempenho individual dos alunos. A maioria (61,54%) declarou nunca utilizou para esse fim mas tem interesse. Um número considerável (32,69%) afirmou ainda que já testou a tecnologia para acompanhamento individual e que raramente usa. 3,85% utilizam regularmente para tal fim. E 1,92% nunca utilizou a tecnologia para acompanhamento individual do aluno.

O resultado revela um movimento de incorporação prática da IA no cotidiano escolar, o que confirma a visão de Gabriel (2023), que destaca a ascensão de tecnologias inteligentes como apoio direto à personalização do ensino e à ampliação das capacidades analíticas do professor. Pscheidt (2024) também observa que ferramentas baseadas em IA, como o ChatGPT, permitem uma maior eficiência no acompanhamento individualizado, desde que os docentes estejam capacitados para interpretá-las criticamente. O uso consciente da IA, portanto, tende a reforçar o papel mediador do educador na transformação pedagógica.

Gráfico 05. Uso da IA para personalizar conteúdos para alunos com baixo rendimento escolar (Escala de 1 a 5, sendo 1 = Nenhuma melhora e 5 = Melhora significativa).

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 05 apresenta a percepção dos professores sobre o impacto da IA na personalização de conteúdos para alunos com baixo rendimento escolar. A maior parte dos respondentes (41,54%) indicou um nível 3, sinalizando que percebem uma melhora considerável. Os níveis 4 e 5 aparecem empatados com 24,62% cada, sugerindo variação positiva. O nível 2 foi pouco citado (6,15%) e o nível 1, que representaria nenhuma melhora, teve a menor representatividade (3,08%).

Esses resultados corroboram a abordagem de Vicari *et al.* (2023), que argumentam que a IA pode atuar como mediadora de práticas personalizadas ao utilizar padrões de desempenho para ajustar conteúdos às necessidades específicas dos alunos. A percepção de melhora significativa também se alinha à análise de Mello, Neto e Costa (2024), ao defenderem que a IA, quando integrada ao processo de aprendizagem digital, contribui diretamente para uma educação inteligente e responsiva. Tais autores apontam que o uso eficaz da IA favorece uma abordagem mais equitativa e eficiente do ensino, especialmente em contextos de dificuldades escolares.

Gráfico 06. Ações feitas por IA para reduzir as desigualdades de baixo rendimento escolar.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 06 identifica as percepções de professores quanto à ação da IA mais eficiente para reduzir desigualdades de rendimento escolar. A maioria dos respondentes (44,2%) apontou a análise de dados para identificar dificuldades específicas como a ação mais relevante. Em segundo lugar, aparece a geração de trilhas de aprendizado personalizadas com 30,8%. Já a correção automática de atividades foi escolhida por 15,4%, e apenas 9,6% consideraram o uso de chatbots como o recurso mais eficiente.

A ênfase na análise de dados e personalização corrobora a visão de Vicari *et al.* (2023), para quem a IA deve ser compreendida como aliada na mediação do ensino, sobretudo na identificação de padrões e dificuldades que escapam à percepção humana em grande escala. Gabriel (2023) complementa esse raciocínio ao enfatizar que, na era digital, o papel do educador deve ser mediado por tecnologias que ampliem sua capacidade de intervenção pedagógica, respeitando a individualidade dos alunos. Nesse sentido, a IA pode ser um catalisador para práticas educacionais mais justas e responsivas, desde que bem implementada.

Gráfico 07. Opinião do professor em melhorar o aprendizado de alunos de baixa renda que enfrentam dificuldades no ensino tradicional (Escala de 1 a 5, sendo 1 = Não melhora e 5 = Melhora muito).

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 07 apresenta a opinião de professores sobre o impacto da IA na melhoria da aprendizagem de alunos de baixa renda com dificuldades no ensino tradicional. A maior parte das respostas concentra-se no nível 3 (40,30%), seguido do nível 4 (28,36%), indicando uma percepção positiva significativa. Já o nível 5, que representa “melhora muito”, aparece com 16,42%. As respostas mais céticas — níveis 2 (8,96%) e 1 (5,97%) — somam menos de 15%. Os dados sugerem que os docentes percebem a IA como um instrumento promissor na superação de barreiras educacionais enfrentadas por populações vulneráveis.

A expectativa positiva em relação ao uso da IA com estudantes de baixa renda confirma a análise de Tse, Esposito e Goh (2021), ao afirmarem que tecnologias inteligentes podem romper com barreiras estruturais ao aprendizado ao oferecer soluções adaptativas e escaláveis. De forma complementar, Mello, Neto e Costa (2024) destacam que a Educação 6.0 é caracterizada por práticas pedagógicas mediadas por IA que promovem equidade e autonomia, desde que alinhadas a políticas de inclusão digital e formação docente. Assim, a IA pode ampliar oportunidades quando integrada a um projeto educacional sensível às desigualdades sociais.

O gráfico 08 representa a percepção dos professores sobre o papel futuro da IA na redução das desigualdades educacionais. A maioria (51,9%) considera a IA como uma ferramenta útil, mas limitada, reconhecendo seu valor, embora não a veja como solução completa. Em seguida, 21,2% creem que a IA pode ter algum impacto,

mas não eliminará as desigualdades. Apenas 15,4% a veem como essencial para inclusão educacional e 11,5% afirmam não acreditar na IA como solução para o problema. Os dados indicam um ceticismo moderado, com prevalência de uma visão pragmática e realista.

Gráfico 08. A IA na diminuição das desigualdades educacionais nos próximos anos.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

A predominância da visão da IA como ferramenta útil, mas não resolutiva, está alinhada com a abordagem crítica de Schmidt, Huttenlocher e Kissinger (2023), que destacam que os impactos da IA dependem de como a sociedade molda seus usos, e que a tecnologia por si só não resolve desigualdades estruturais. Já Vicari *et al.* (2023) reforçam que a IA pode contribuir significativamente, mas seu potencial só será plenamente alcançado com políticas de formação docente e inclusão digital. Assim, a percepção dos docentes reflete a compreensão de que a IA é parte de um conjunto mais amplo de transformações necessárias.

O gráfico 09 mostra a opinião dos professores sobre a priorização da IA nas políticas educacionais para promover maior equidade. A maioria dos participantes (46,2%) acredita que a IA deve, sim, ser prioridade, mas acompanhada de outras medidas estruturais. Outros 23,1% reconhecem o potencial da IA, mas alertam para os desafios significativos de implementação. Já 21,2% entendem que existem outras prioridades mais urgentes, e apenas 9,6% defendem a IA como fundamental para democratizar o acesso ao aprendizado. O gráfico revela consenso parcial sobre o valor da IA, mas com ênfase na necessidade de planejamento abrangente.

Gráfico 09. Prioridade da IA nas políticas educacionais na promoção de equidade no ensino.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O posicionamento majoritário dos docentes, que defende a IA como parte de um conjunto de políticas mais amplo, está de acordo com as reflexões de Gabriel (2023), que aponta que a transformação educacional requer mudanças profundas, nas quais a tecnologia deve atuar como meio e não como fim. Da mesma forma, Vicari *et al.* (2023) enfatizam que o sucesso da IA depende da existência de políticas públicas que garantam infraestrutura, formação docente e inclusão digital. A percepção expressa no gráfico confirma a visão de que, embora promissora, a IA não pode ser isoladamente priorizada sem uma base sólida de apoio educacional.

Gráfico 10. Ferramentas de IA usadas para preparar atividades para alunos com baixo rendimento escolar.

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 10 apresenta as ferramentas de inteligência artificial (IA) mais utilizadas por professores na preparação de atividades para alunos com baixo rendimento escolar. O ChatGPT lidera amplamente com 63,5% de uso, seguido por

Canva Magic Write (26,9%) e Teachy (19,2%). Outras ferramentas como DeepSeek (11,5%) e Socrates (7,7%) têm menor adoção. Ainda, 23,1% dos participantes afirmaram nunca ter utilizado nenhuma dessas ferramentas, e 3,8% declararam não conhecer nenhuma. O gráfico evidencia uma concentração no uso de ferramentas amplamente divulgadas e de acesso facilitado.

A predominância do uso do ChatGPT reflete a observação de Pscheidt (2024), que aponta sua popularidade e acessibilidade como fatores decisivos para sua presença em contextos educacionais, especialmente por não exigir conhecimentos avançados de programação. Já Gabriel (2023) alerta que, embora amplamente utilizada, a IA precisa ser compreendida pedagogicamente, sendo necessária a formação do educador para que seu uso não se restrinja a ações automatizadas, mas promova aprendizagem significativa.

Gráfico 11. Percepção do professor em estar prepara para utilizar ferramentas de IA na sua prática docente para auxiliar alunos com dificuldades? (Escala de 1 a 5, sendo 1 = Nada preparado e 5 = Totalmente preparado).

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

O gráfico 11 demonstra o grau de preparo declarado por professores para utilizar ferramentas de IA em suas práticas pedagógicas com foco no apoio a alunos com dificuldades. A maior parte dos participantes se autoavaliou como medianamente preparado (nível 3), com 31,34%. Em seguida, aparecem os níveis 2 (23,88%) e 4 (23,88%). As pontuações extremas, 1 (nada preparado) e 5 (totalmente preparado), foram menos frequentes, com 11,94% e 8,96%, respectivamente. Esses dados

revelam um predomínio de percepções intermediárias, indicando incerteza ou falta de domínio consolidado da tecnologia.

Os resultados evidenciam um cenário de preparação parcial, o que reforça as observações de Mello, Neto e Costa (2024), que defendem que a Educação 6.0 requer formação contínua, pois os educadores precisam compreender não apenas o funcionamento da IA, mas também seus dilemas éticos e aplicabilidades didáticas. Em consonância, Gabriel (2023) destaca que a transformação digital na educação exige não apenas competências técnicas, mas uma mudança profunda de mentalidade, em que o professor deixa de ser um mero transmissor de conteúdo para assumir um papel de mediador entre o aluno e as possibilidades da IA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas análises realizadas e nos dados coletados ao longo desta pesquisa, observa-se que a inteligência artificial representa uma ferramenta com grande potencial para apoiar práticas educacionais mais equitativas. A maioria dos professores reconhece a importância da IA, especialmente no que diz respeito à personalização do ensino e à identificação precoce de dificuldades de aprendizagem. Entretanto, ainda há obstáculos estruturais significativos, como a formação insuficiente do corpo docente e o custo das tecnologias, que comprometem sua implementação plena no ambiente escolar.

Os resultados obtidos revelam uma percepção docente predominantemente favorável à IA como apoio complementar ao trabalho pedagógico, e não como substituta do professor. A análise dos gráficos aponta para a valorização de ações baseadas em análise de dados e trilhas de aprendizagem personalizadas, destacando o papel da IA na adaptação às necessidades dos alunos. No entanto, essa confiança está condicionada à forma como as ferramentas são implementadas e acompanhadas de políticas de inclusão e capacitação profissional.

A pesquisa também evidenciou que as desigualdades educacionais são percebidas, em grande medida, como decorrentes de metodologias de ensino pouco adaptadas e de um acompanhamento pedagógico insuficiente, mais do que exclusivamente da falta de acesso à tecnologia. Isso sugere que a IA, para ser eficaz, deve estar integrada a práticas educacionais sensíveis, contextualizadas e centradas

no aluno. Nesse sentido, sua adoção requer um projeto pedagógico comprometido com a equidade e com o fortalecimento do papel docente.

Conclui-se que a inteligência artificial pode sim colaborar para a redução das desigualdades de rendimento escolar, desde que utilizada de forma crítica, planejada e articulada com outras estratégias educacionais. O investimento em formação docente, infraestrutura e políticas públicas inclusivas é essencial para que a IA cumpra seu papel transformador. Trata-se, portanto, de uma ferramenta promissora que, aliada ao engajamento dos profissionais da educação, pode contribuir para um ensino mais justo, acessível e eficaz.

REFERÊNCIAS

BULL, S.; KAY, J. SMILI: a framework for interfaces to learning data in open learner models, learning analytics and related fields. **International Journal of Artificial Intelligence in Education**, v. 26, n. 1, p. 293–331, 2016.

CAXIAS DA COSTA, C. C. R.; HADAD, R. M. As Disparidades nos Sistemas de Ensino Baiano e Mineiro: uma análise exploratória através de indicadores educacionais. **Collectivus, Revista de Ciências Sociais**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 103–123, 2017. DOI: 10.15648/Coll.2.2017.6. Disponível em: <https://revistas.uniatlantico.edu.co/index.php/Collectivus/article/view/1911>. Acesso em: 11 mar. 2025.

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 5ª ed. Tradução: Sandra Maria Mallmann da Rosa. Porto Alegre: Penso, 2021.

FERRÃO, M. E. Tópicos de retenção de notas em Portugal através do PISA: qualidade e equidade. **Arquivos de Análise de Políticas Educacionais**, [S. l.], v. 23, p. 114, 2015. DOI: 10.14507/epaa.v23.2091. Disponível em: <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/2091>. Acesso em: 11 mar. 2025.

GABRIEL, M. **Educação na era digital: conceitos, estratégias e habilidades**. 2ª ed. Barueri-SP: Atlas, 2023.

GIL, A. T. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. **Deep Learning. Cambridge**: MIT Press, 2016. Disponível em: <https://www.deeplearningbook.org/>. Acesso em 11 mar. 2025.

JÚNIOR, F. T.; MONT'ALVÃO, A.; NEUBERT, L. F. Rendimento escolar e seus determinantes sociais no Brasil. **Revista Brasileira de Sociologia - RBS**, [S. l.], v. 3, n. 6, p. 117–138, 2015. DOI: 10.20336/rbs.123. Disponível em: <https://rbs.sbsociologia.com.br/rbs/article/view/202>. Acesso em: 11 mar. 2025.

LUCKIN, R.; HOLMES, W.; GRIFFITHS, M.; FORCIER, L. B. **Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education**. London: Pearson, 2016. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/299561597_Intelligence_Unleashed_An_argument_for_AI_in_Education. Acesso em 11. mar. 2025.

McCARTHY, J. Programs with common sense. In: **SYMPOSIUM ON THE MECHANIZATION OF THOUGHT PROCESSES**, 1958, Teddington. Proceedings. London: Her Majesty's Stationery Office, 1959. v. 1, p. 77–84.

MELLO, C. M.; NETO, J. R. M. A.; COSTA, M. M. **Inteligência artificial e educação 6.0: os caminhos da educação inteligente**. Rio de Janeiro: Processo, 2024.

NISKIER, C. **Educação mais inteligente: como empoderar os professores, engajar os alunos e revolucionar a aprendizagem na era da inteligência artificial**. São Paulo: Editora Gente, 2024.

PSCHEIDT, A. C. **Inteligência artificial na sala de aula: como a tecnologia está revolucionando a educação**. São Paulo: Matrix, 2024.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4th. London: Pearson, 2020.

SANTANA, I. J. Limites e possibilidades da teoria bourdieusiana: uma análise da variável gênero/sexo associadas ao desempenho redacional no Enem. **Temáticas**, Campinas, SP, v. 31, n. 62, p. 75–101, 2023. DOI:

10.20396/tematicas.v31i62.17639. Disponível em:
<https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/tematicas/article/view/17639>. Acesso em: 12 mar. 2025.

SANTANA-ARMAS, F.; NODA-RODRÍGUEZ, M. del M.; PÉREZ-SÁNCHEZ, C. N. Las experiencias escolares como marco interpretativo de las desigualdades socioeducativas en la educación secundaria : una aproximación teórica. **Forum Sociológico**, Série II n. 32 , 2018, p. 29-37. Disponível em:

<https://journals.openedition.org/sociologico/1960>. Acesso em 11 mar. 2025.

SANTOS, M. V. de O.; ARAÚJO, J. de A. A ESCOLA FRENTE AS DIFICULDADES EDUCACIONAIS DE ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL . **Revista de Estudos em Educação e Diversidade - REED**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 77-94, 2020. DOI: 10.22481/reed.v1i2.7622. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/reed/article/view/7622>. Acesso em: 11 mar. 2025.

SCHMIDT, E.; HUTTENLOCHER, D.; KISSINGERH. A. **A era da IA e nosso futuro como humanos**. Tradução: Vanessa Schreiner. Rio de Janeiro: Atlas Books, 2023.

SELWYN, N. **Should Robots Replace Teachers?: AI and the Future of Education**. Cambridge: Polity Press, 2019.

SELWYN, N.; FACER, K. **The Politics of Education and Technology: Conflicts, Controversies, and Connections**. London: Palgrave Macmillan, 2013.

SIEMENS, G. Learning Analytics: The Emergence of a Discipline. **American Behavioral Scientist**, v. 57, n. 10, p. 1380-1400, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0002764213498851>. Acesso em 11 mar. 2025.

SILVA, V. V. A. da.; SANTOS, E. H. L. Os Determinantes do Êxito Escolar na Escola de Aplicação/UFGA: uma investigação sobre a relação capital cultural e índice de reprovação. **Revista Estudos Aplicados em Educação – REAe**, v. 7 n. 13, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.13037/rea-e.vol7n13.8567>, acesso em 11 mar. 2025.

SILVA, V. V. A. da; RIBEIRO, G. C. de M.; SANTOS, E. H. L. Divisão digital e desigualdades educacionais nas redes pública e privada: uma investigação com dados do Exame Nacional do Ensino Médio no estado do Pará. **Educação**, [S. l.], v. 49, n. 1, p. e125/1–23, 2024. DOI: 10.5902/1984644473681. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/73681>. Acesso em: 11 mar. 2025.

TSE, T. C. M.; ESPOSITO, M.; GOH, D. **A era da inteligência artificial: o impacto nos negócios, na educação, no lar e na sociedade**. Tradução: UBK Publishing House. Rio de Janeiro: Ubook Editora, 2021.

TURING, A. M. Computing Machinery and Intelligence. **Mind**, v. 59, n. 236, p. 433-460, 1950. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>. Acesso em 11 mar. 2024.

VICARI, R. M.; BRACKMANN, C.; MIZUSAK, L.; GALAFASSI, C. **Inteligência artificial na educação básica**. São Paulo: Novatec, 2023.

WILLIAMSON, B. **Big Data in Education: The Digital Future of Learning, Policy and Practice**. London: SAGE, 2018.